

Validación de un instrumento de medición para evaluar el efecto de la Inteligencia Competitiva en empresas de la Región Lagunera de Coahuila

E. R. Poblano-Ojinaga¹, F. A. Poblano Ojinaga¹, E. R. Pineda Armendáriz¹, H. A. Moreno Casillas¹ y M. Vitela González¹

Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, campus La Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coahuila, México.

**pooe_65@hotmail.com*

Área de participación: *Ingeniería Administrativa*

Resumen.

Este trabajo presenta el proceso de validación de un instrumento de medición tipo cuestionario, como primer paso para la estimación de un modelo de ecuaciones estructurales con la finalidad de evaluar las relaciones entre los factores críticos de la Inteligencia Competitiva, la Gestión del Conocimiento y la Capacidad de Innovación de empresas localizadas en la Región Lagunera de Coahuila- México. El proceso inicia con la selección de un instrumento de medición (IM) de 17 elementos o ítems, se valida el contenido del IM por medio del juicio de expertos; posteriormente se realiza un análisis estadístico exploratorio (cálculo de consistencia interna, validez convergente y discriminante); y por último se procede a la validez de constructo por medio de un análisis factorial confirmatorio. Los resultados empíricos indican que el instrumento de medición cumple con los criterios de validez y confiabilidad.

Palabras clave: *Instrumento de medición, Validez y confiabilidad de IM, Análisis estadístico.*

Abstract.

This paper presents the process of validation of a measurement instrument - questionnaire, as a first step for the estimation of a model of structural equations in order to evaluate the relationships between the critical factors of Competitive Intelligence, Knowledge Management and Capacity of Innovation of companies located in the *Región Lagunera* of Coahuila-México. The process begins with the selection of a measurement instrument (MI) of 17 elements or items, the content of the MI is validated through expert judgment; subsequently, an exploratory statistical analysis is carried out (calculation of internal consistency, convergent and discriminant validity); and finally, the construct validity is carried out by means of a confirmatory factor analysis. The empirical results indicate that the measurement instrument meets the validity and reliability criteria.

Keywords: *Instrument of Measurement, Validity and Reliability of IM, Statistical Analysis.*

Introducción

La globalización del mercado y la rapidez del cambio tecnológico impulsan a las organizaciones a aplicar sistemas dinámicos de gestión de información que les permitan analizar la información y convertirla en Inteligencia [1,2]. Estos cambios imponen fuertes presiones y restricciones a las organizaciones y su competitividad depende de la habilidad para monitorear y adaptar sus estrategias con base a la información obtenida al explorar el ambiente [3]. Ante este nuevo paradigma del conocimiento, las empresas necesitan medios para gestionar la información para tomar decisiones e implementarlas. Este proceso es complejo y parte desde la estrategia y la capacidad de la empresa para responder con flexibilidad a las situaciones de mercado y su variación [4]. Su aplicación se puede administrar y explicar a través de metodologías diseñadas

entre las que destacan la Inteligencia Competitiva, la Gestión del Conocimiento y el Capital Intelectual [5].

La **Inteligencia Competitiva (IC)** es un esfuerzo sistemático orientado a objetivos específicos, ético y oportuno en el tiempo, para recopilar, analizar y sintetizar información relevante sobre la competencia, los mercados y el entorno externo, con la finalidad de producir información procesable que pueda proporcionar una ventaja competitiva [6]. Por medio de la aplicación de la IC, las empresas pueden detectar oportunidades de innovación y diseño, identificar tendencias y mercados emergentes en los que podrían introducir nuevos productos, materiales, tecnologías y procesos entre otros factores de competitividad [7], siendo de gran importancia la comprensión y la capacidad para medir el impacto y comprobar el valor de la IC [8]. En la literatura se encuentra una variedad de definiciones de Inteligencia Competitiva; no hay un concepto general entre los profesionales y académicos; la inteligencia corporativa, la inteligencia comercial, la inteligencia de mercado y otros términos similares a menudo se usan indistintamente y la mayoría de las veces, las diferencias son más de semántica que de sustancia [9], esto se puede explicar debido a que la IC es un proceso utilizado en situaciones dinámicas y en un entorno empresarial en constante cambio y la variedad de definiciones puede ser un reflejo de ese proceso de cambio constante [6].

Por su parte, la **Gestión del Conocimiento (GC)** es de gran interés en áreas de la administración de empresas, la ingeniería industrial y la comunicación [10]. Se enfoca en la organización, la adquisición, el almacenamiento y la utilización de los conocimientos para lograr objetivos como la resolución de problemas, el aprendizaje dinámico, la planeación estratégica y la toma de decisiones (Hammed 2004, citado por [11]); por esas funciones compartidas se configura una relación con la inteligencia competitiva, de complemento, para administrar –con efectividad- la información. La GC es el desarrollo de las capacidades y actividades que le permite a una organización diseñar nuevos productos y mejorar los existentes, así como modificar y mejorar sus procesos administrativos y de producción [12]; la GC es el proceso sistemático de buscar, organizar, filtrar y presentar la información con el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en un tópico de interés [13]; ayuda a obtener conocimientos y comprensión de la experiencia propia [11]. La GC se centra en facilitar y gestionar las actividades relacionadas con el conocimiento, como su creación, captura, transformación y uso; su función consiste en planificar, poner en marcha, operar y controlar todas las actividades y programas relacionados con el conocimiento, que requiere una gestión eficaz (Viedma Martí, 2006; citado en [14]).

Otra teoría pertinente, relacionada con la transferencia de conocimiento y su absorción son las Capacidades Tecnológicas (CT), consideradas como las habilidades técnicas, gerenciales o de organización que la empresa necesita para utilizar eficientemente los equipos y la información para realizar cualquier proceso de cambio tecnológico, esto implica la necesidad de crear conocimientos y desarrollar habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías como fuerzas impulsoras para ofrecer productos [15], por lo que según [16], las capacidades tecnológicas incluyen las capacidades de innovación y las capacidades de absorción. La Capacidad de Absorción del conocimiento es una capacidad de las empresas para valorar, asimilar y aplicar conocimiento proveniente de fuentes externas con una finalidad de tipo comercial. En los últimos años, las definiciones de capacidad de absorción han puesto de manifiesto su poder para convertir el conocimiento adquirido de fuentes externas en ideas, productos, bienes, servicios y modelos utilizables [17], y en la medida en que se satisfagan las necesidades de las empresas, pueden al mismo tiempo promover su propia inserción y actualización y que una mejor capacidad de absorción de las empresas locales reduce la brecha tecnológica entre empresas nacionales y extranjeras como resultado de una derrama tecnológica, esto es, cuando las empresas se benefician de los conocimientos de las tecnologías o mercados de productos o procesos, sin incurrir en un costo que agote toda la ganancia de la mejora [18].

Por otra parte, las **Capacidades de Innovación (CInn)** son un conjunto particular de capacidades organizacionales, con carácter dinámico y orientado a la innovación, capacidades que posibilitan formular e implementar exitosamente estrategias orientadas a la innovación, buscando construir

ventajas competitivas duraderas que le permitan disponer de fórmulas seguras para responder ante los retos del mercado con mayor acierto y flexibilidad [19] y son las habilidades para crear nuevas combinaciones de los factores existentes internos a la organización y de su entorno [16], y en la medida en que más empresas sean capaces de aprender de la interacción con los recursos externos, mayor será la presión para los seguidores y mejor será la capacidad de innovación de estas y del sistema en su conjunto. Entre las funciones clave de la CInn en empresas mexicanas se cuentan el liderazgo; la generación de nuevos conceptos, la generación de nuevos productos y procesos, la organización para la innovación y la administración del conocimiento [20].

Aunque estas teorías gestionan la información y el conocimiento, en la literatura no es clara la relación entre la IC y la GC, y su impacto en la CInn, ni los factores que inciden en la administración efectiva de sus funciones, importante para que cumplan con su propósito. En la literatura hay reportes de la importante relación de la IC y la Administración Estratégica en la Administración y las Ciencias Sociales [21-23]. También se reporta una importante relación de la GC y el CI [12, 24, 25], pero no se reporta una relación directa entre el CI o de la GC con las actividades de Inteligencia Competitiva. Otros autores mencionan la importancia de integrar la GC y la IC con la intención de obtener mejores resultados de la aplicación de estas prácticas [26-29].

Sin embargo, si la finalidad es estudiar las relaciones estructurales entre estas teorías y las hipótesis que se plantearan en un el proyecto de investigación futuro, primeramente es necesario el validar el IM a ser utilizado en la recolección de datos e información de la población objetivo bajo estudio.

Metodología

Debido a que la medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos con la intención de registrar información o datos sobre las variables, y dado que un IM registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables bajo estudio [30], en esta sección se presentan los materiales y el método para la validación del IM.

Materiales

Para recolectar información de los tres campos de la (economía) del conocimiento de interés en este trabajo (IC y GC), así como de la capacidad innovadora- CInn, es necesario un Instrumento de Medición tipo cuestionario, diseñado a partir de la revisión de literatura, y previamente validado. En la etapa de análisis estadístico de datos, es necesaria una computadora portátil con capacidad suficiente para los siguientes paquetes computacionales: Minitab® versión 17, SPSS® versión 22, y Amos® Versión 22.

Método

Con la intención de representar la realidad estudiada, en este trabajo se utiliza un modelo de seis etapas, el cual se fundamenta en estudios realizados y experiencia en aplicaciones similares [5].

Método:

- 1.- Selección del Instrumento de Medición validado
- 2.- Aplicación del Instrumento de Medición a grupo piloto
- 3.- Análisis de fiabilidad del IM
- 4.- Aplicación del IM a la población objetivo
- 5.- Análisis estadísticos de datos en tres pasos.
- 6.- Conclusiones y Recomendaciones

El proceso inicia con la selección de un IM validado en su contenido por expertos, para identificación de los factores de las tres funciones administrativas (IC, GC y CI) y la Capacidad Innovadora de la empresa, para concluir en la etapa de Conclusiones y Recomendaciones, donde se discuten los resultados obtenidos y se presenta la conclusión.

Resultados y discusión

En la **etapa uno**, se seleccionó el IM validado [5], como resultado de una búsqueda y revisión de literatura enfocada en 3 funciones administrativas (IC, GC y CI) y de la Capacidad Innovadora de la empresa, identificándose los factores que influyen en su efectividad en las organizaciones. Basado en los factores críticos seleccionados, las variables se “operacionalizaron” para posteriormente elaborar el instrumento de medición con una escala de Likert de 5 categorías, donde el 1 representa un valor bajo o totalmente en desacuerdo y el 5 representa un valor alto o totalmente de acuerdo [5]. La tabla 1 muestra solo las tres funciones administrativas de interés en este trabajo.

Tabla 1. Función Administrativa, su definición y factores críticos.

Función	Definición	Factores críticos
Inteligencia Competitiva	Proceso que produce y difunde inteligencia procesable mediante la planificación, la recopilación, el procesamiento y el análisis ético y legal del entorno interno y externo-competitivo, para ayudar a los tomadores de decisiones y proporcionar una ventaja competitiva a la empresa [30].	Planeación de actividades de inteligencia, Recolección de información del entorno, El análisis de la información para generar inteligencia, Administración de la información útil (inteligencia), Toma de decisiones con base a la Inteligencia, Administración del talento del personal de IC.
Gestión del Conocimiento	Desarrollo de las capacidades y actividades que le permite a una organización diseñar nuevos productos y mejorar los existentes, así como modificar y mejorar sus procesos administrativos y de producción, es el saber hacer en un contexto global [12].	Análisis y la toma de decisiones, Sistema de información, Gestión del factor humano, Empoderamiento del empleado, Estructura organizacional, y Uso compartido del conocimiento.
Capacidad innovadora	Conjunto particular de capacidades organizacionales, con carácter dinámico y orientado a la innovación, que posibilita a la organización a formular e implementar exitosamente estrategias, buscando construir ventajas competitivas duraderas [19].	Generación de ideas, Generación de nuevos conceptos, Generación de nuevos productos, Generación de nuevos procesos, Propiedad Intelectual (Patentes, marcas, etc.).

Fuente [5].

El IM fue validado en su contenido por medio de juicio de expertos, donde un grupo de seis conocedores o expertos en las funciones administrativas de interés, evaluaron el IM en dos áreas: Relevancia y Claridad [31]. Con la ayuda del software SPSS® versión 22 se realiza la prueba de Kendall o coeficiente de concordancia. Los resultados obtenidos, en los dos casos, el valor de p es menor de 0.05 para un nivel de significancia del 5 %, muestran que existe concordancia entre los evaluadores o conocedores.

En la **etapa dos**, el IM se aplicó a un grupo piloto (muestra de 50 participantes que poseen los atributos que se desean medir de la población objetivo). Este tamaño de muestra es mayor al rango entre 30 y 40 recomendado por [32]. El tipo de muestro es por conveniencia y siguiendo las instrucciones descritas en el IM.

Una vez recabada la información, con la ayuda del software SPSS®, se procede a la **etapa tres**, análisis de fiabilidad del IM, utilizando el coeficiente alfa de Cronbach. El valor alfa de Cronbach es de 0.910, superior al valor de .70 recomendado en [33]; por lo tanto, se considera que la fiabilidad del instrumento es buena (Tabla 2).

Tabla 2. Estadístico de Fiabilidad.

Dimensión	No. elementos	Alfa de Cronbach
Inteligencia Competitiva-IC	7	0.926
Gestión del Conocimiento – GC	5	0.773
Capacidad Innovadora – CInn	5	0.818
Instrumentos de medición 3 D	17	0.910

Fuente: Elaboración propia

En la **etapa cuatro**, se aplicaron un total de 224 instrumentos de medición, número superior al valor de 200 recomendado por [34], los cuales fueron contestados por personal de mandos intermedios de empresas transnacionales de la región. La tasa de respuesta fue del 100%, sin embargo, veintinueve encuestas fueron descartadas debido a que presentaban inconsistencias.

La **etapa cinco** (análisis estadístico de datos) se llevó a cabo en tres pasos. En el **paso 1** se realizó un análisis exploratorio inicial para identificar casos atípicos o valores extremos por medio del procedimiento de Distancia Mahalanobis con la ayuda del software Mintab®, Versión 17.

Los puntos que se encuentran por encima de la línea de referencia del eje Y = 5.345 son valores atípicos (Figura 1). En este paso, veintiocho cuestionarios fueron eliminados.

Figura 1. Gráfica de datos atípicos

Posteriormente se determinó la **Adecuación de la medida de KMO** (Kaiser Meyer Olkin) y la prueba de esfericidad de Bartlett para medir la correlación existente entre las variables e indicar si la muestra es aceptable para realizar un Análisis Factorial. Los resultados de esta prueba muestran un valor de 0.930 para KMO y un valor de p de .000 para la Esfericidad de Bartlett. Los dos valores se encuentran en lo recomendado por [35]. Finalmente se determinaron las correlaciones factoriales y las cargas factoriales con ayuda del paquete estadístico SPSS® versión 22 utilizando el método de extracción de Componentes Principales, y el método Promax para su rotación. Las cargas factoriales para todos los ítems exceden el nivel recomendado de 0.60 [36].

Con la información anterior se procede **al paso 2. Validez Convergente y Discriminante**, entendiéndose por validez convergente como el grado en que múltiples intentos de medir el mismo concepto concuerdan. La validez convergente se evaluó en función de la confiabilidad compuesta (CR por sus siglas en ingles) y la varianza promedio extraída (AVE por sus siglas en ingles).

En la Tabla 3 se presentan los resultados. Los valores de la CR, el grado en que los indicadores explican el constructo latente, están entre el rango de 0.85 a 0.92, excediendo en todos casos lo recomendado nivel de 0.70 y las AVE, que reflejan la cantidad total de variación en los indicadores explicado por el constructo latente, están en el rango entre 0.53 y 0.62, superando el nivel recomendado de 0.5 [37].

Tabla 3. Resultados de la Validez Convergente.

DIMENSION		Carga factorial	AVE	CR
Inteligencia Competitiva				
Ítem	IC01	.731		
	IC02	.822		
	IC03	.869		
	IC04	.806		
	IC05	.781		
	IC06	.775		
	IC07	.707	0.62	0.92
Gestión del Conocimiento				
Ítem	GC01	.695		
	GC02	.815		
	GC03	.748		
	GC04	.680		
	GC05	.679	0.53	0.85
Capacidad Innovadora				
Ítem	CIN01	.732		
	CIN02	.842		
	CIN03	.783		
	CIN04	.715		
	CIN05	.666	0.56	0.86

Fuente: Elaboración propia.

La **validez discriminante** (el grado de las medidas de los distintos conceptos son distintas), fue examinada comparando las correlaciones al cuadrado del constructo entre la varianza media extraída para el constructo. Se da validez discriminante cuando los elementos en la diagonal (AVE) son mayores a los elementos por debajo de la diagonal [38]. Los resultados del análisis muestran que las correlaciones cuadradas para cada constructo son menores que las AVE - diagonal (Tabla 4).

Tabla 4 . Resultados de la Validez Discriminante.

	Inteligencia Competitiva	Capacidad de Innovación	Gestión del Conocimiento
Inteligencia Competitiva	0.62		
Capacidad de Innovación	0.16	0.56	
Gestión del Conocimiento	0.39	0.21	0.53

Fuente: Elaboración propia

En **el paso 3**. Análisis Factorial Confirmatorio, se prueba el modelo de medida (Figura 2) utilizando el paquete de análisis de ecuaciones estructurales - *Amos* por medio del método de máxima verosimilitud de estimación.

Figura 2. Modelo de Medida

El modelo cuenta con 37 variables, una chi-cuadrada de 224.275, un valor $p = .000$, 113 grados de libertad, 153 momentos o pares y se estimaran 40 parámetros, de acuerdo con la condición de orden, este modelo está sobre identificado debido a que hay más valores en S que parámetros a estimar, o los grado de libertad son positivos, no cero-solo identificado o negativo-no identificado [39].

La prueba del modelo de medida da como resultado que los pesos de regresión o cargas factoriales son significativas a un nivel de alfa de 0.05; al igual que las covarianzas entre los constructos. Además, se determinaron los siguientes índices de ajuste del modelo, los cuales se presentan en la Tabla 5. El valor del CMIN/DF es 1.985, menor al recomendado de 3, el índice de bondad de ajuste (AGFI) ajustado es de 0.817 mayor al nivel de corte recomendado de 0.8; el índice de ajuste comparativo (CFI) es 0,920, mayor que el 0,9 recomendado [40]. La raíz del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) es 0.077, menor al límite recomendado de 0.08 [41].

Tabla 5. Índices de Ajuste del Modelo de Medida

Índice de ajuste	CMIN/DF	CFI	RMSEA	AGFI
Modelo	1.985	0.920	0.077	0.817
Recomendado	<3.00	>0.900	< 0.080	>0.800

Los índices de ajuste estimados, así como el valor chi-cuadrada: 224.274, y valor $p = 0.000$; indican en su conjunto, un ajuste razonable de los datos al modelo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos son valiosos porque que indican que el Instrumento de Medición puede usarse para llevar a cabo la evaluación del efecto de los factores críticos de la *Inteligencia Competitiva* y de la *Gestión del Conocimiento*, con la *Capacidad de Innovación* de empresas de la Región Lagunera de Coahuila, aún cuando la principal limitación del estudio es el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo usado, varios aspectos indican que el estudio sigue siendo válido.

Éstos incluyen:

1. La consistencia interna de la IM (alfa de Cronbach) y KMO mayor que la recomendada de .70;
2. Cumplimiento de los casos de validez convergente y validez discriminante;
3. Cumplimiento de los criterios de ajuste del modelo de medida (AFC).

Este documento constituye evidencia de que el Análisis Multivariante es una herramienta poderosa para la validación de contenido y de constructo de un IM, así como de su fiabilidad.

Trabajos a futuro

El IM validado en este trabajo, será utilizado para identificar los parámetros de un modelo estructural y su análisis por medio del enfoque de Modelado de Ecuaciones Estructurales.

Referencias

- [1] Bartes, F. (2015). The objectives of competitive intelligence as a part of corporative development strategy. *ACTA Universitatis Agriculturae ET Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 62(6), 1243-1250.
- [2] Tej Adidam, P., Banerjee, M., & Shukla, P. (2012). Competitive intelligence and firm's performance in emerging markets: an exploratory study in India. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 27(3), 242-254.
- [3] Nasri, W. & Zairi, M., (2013). Key Success Factors for Developing Competitive Intelligence in Organization. *American Journal of Business and Management*. Vol. 2, No.3, 2013. 239-244. DOI: 10.11634/216796061302397
- [4] Stefanikova, L., Rypakova, M., & Moravcikova, K. (2015). The impact of competitive intelligence on sustainable growth of the enterprises, 26(15), 209–214. [http://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00816-3](http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00816-3)
- [5] Poblano Ojinaga, E. R. (2019). Modelo Estructural de los Factores Críticos de Éxito de la Inteligencia Competitiva basado en la Administración del Conocimiento. Tesis Doctoral. Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura. Universidad Autónoma de Cd. Juárez. México.
- [6] Fleisher, C. S. (2009). Examining Differences in Competitive Intelligence Practice: China, Japan, and the West By, 3000, 249–261. <http://doi.org/10.1002/tie>
- [7] Rodríguez, M., y Chávez, S. M. (2011). Propuesta de integración de la Inteligencia Competitiva y Tecnológica con el Kansei Engineering en el diseño de estufas de inducción magnética, 6(73), 827–844.
- [8] Calof, J. (2014). Evaluating the Impact and Value of Competitive Intelligence From The users Perspective - The Case of the National Research Council ' s Technical Intelligence Unit, 4 (2), 79–90
- [9] SCIP, (2017). What is the difference between corporate intelligence and business intelligence?. <https://www.scip.org/>
- [10] Rodríguez Gómez, D. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica.
- [11] Herschel, T. & Jones, N. (2005), "Knowledge management and business intelligence: the importance of integration", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 9 Issn 4 pp. 45 – 55
- [12] Díaz, V. (2007). Gestión del conocimiento y del capital intelectual: *Revista EAN*, (61), 39–68.
- [13] Davenport, T. H., Prusak, L., & Wilson, H. J. (2003). What's the big idea?: Creating and capitalizing on the best management thinking. Harvard Business Press.
- [14] Arias, J., Cruz, H., Pedraza, M., Ordóñez, A., & Herrera, L. (2007). Los escenarios de la gestión del conocimiento y el capital intelectual en los procesos de investigación. *Signo y Pensamiento*, XXVI, 63–83.
- [15] Afuah, A. (2002). Mapping technological capabilities into product markets and competitive advantage: the case of cholesterol drugs. *Strategic Management Journal*, 23(2), 171-179.
- [16] Lugones, G., Gutti, P., & Le Clech, N. (2007). *Indicadores de capacidades tecnológicas en América Latina*. CEPAL.
- [17] Zahra, S., van de Velde, E., and Larraneta, B. (2007). "Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs." *Industrial & Corporate Change*, 16, 569– 608.
- [18] Blomström, M., & Kokko, A. (1998). Multinational corporations and spillovers. *Journal of Economic surveys*, 12(3), 247-277.
- [19] Robledo, J., López, C., Zapata, W., & Pérez, J. D. (2010). Desarrollo de una Metodología de Evaluación de Capacidades de Innovación. *Perfil de coyuntura económica*, (15), 133-148.
- [20] Güemes, D., y Rodríguez, M. (2007). La relación entre la inteligencia competitiva y la capacidad innovadora de las empresas mexicanas Puzzle: *Revista Hispana de La Inteligencia Competitiva*, 6(26), 21–27.
- [21] Ansoff, H. I. (1980). Strategic issue management. *Strategic management journal*, 1(2), 131-148.
- [22] Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy*, New York: Free Press
- [23] Drucker, P. F. (1997). The global economy and the nation-state. *Foreign Affairs*, 159-171.
- [24] Díez, J. M., Ochoa, M. L., Prieto, M. B., & Santidrián, A. (2010). Intellectual capital and value creation in Spanish firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(3), 348–367. <http://doi.org/10.1108/14691931011064581>

- [25] Estrada, S., & Dutrénit, G. (2007). Gestión del conocimiento en pymes y desempeño competitivo. *Engevista*, 9, 129–148.
- [26] Galeano, S., Sanchez, M., y Villareal, M. (2008). Modelo de gestión del conocimiento apoyado en la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva para la cadena productiva de la uva isabella en la bioregión del Valle del Cauca. *Cuaderno de Administración / Universidad del Valle/ no. 40*. pp 73-93.
- [27] Sharp S., (2008), "Competitive Intelligence Advantage: How to Minimize Risk, Avoid 2New Jersey.
- [28] Rothberg, H., & Erickson, S. (2013). Intelligence in the oil patch: knowledge management and competitive intelligence insights. In *Academic Conferences International Limited, Kidmore End* (p. 387).
- [29] Chawinga, W. D., & Chipeta, G. T. (2017). A synergy of knowledge management and competitive intelligence: A key for competitive advantage in small and medium business enterprises. *Business Information Review*, 34(1), 25-36.
- [30] Grinnell, R., Unrau, Y., & Williams, M. (2009). *Research methods for BSW students*. Pair Bond Publications.
- [30] Pellissier, R. & Nenzhelele, T.E., (2013). 'Towards a universal definition of competitive intelligence', *SA Journal of Information Management* 15 (2), Art. #559, 7 pages. <http://dx.doi.org/10.4102/sajim.v15i2.559>
- [31] Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en medición*, 6, 27-36.
- [32] Hertzog, M. A. (2008). Considerations in determining sample size for pilot studies. *Research in nursing & health*, 31(2), 180-191.
- [33] Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychological theory*. New York, NY: MacGraw-Hill, 131-147.
- [34] Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de psicología*, 30(3), 1151-1169.
- [35] LEVY MANQUIN, J. P., Varela Mallou, J., & ABAD GONZALEZ, J. U. L. I. O. (2003). *ANALISIMULTIVARIABLE PARA LAS CIENCIAS SOCIALES/JEAN-PIERRE LEVY MANGIN, JESUS VARELA MALLOU Y JULIO ABAN GONZALEZ. (ETAL)* (No. HA29. 5. S62. A52 2003).
- [36] Lin, H. F. (2007). Predicting consumer intentions to shop online: An empirical test of competing theories. *Electronic Commerce Research and Applications*, 6(4), 433-442.
- [37] Hair, J.; Anderson, R. & Tatham, W. (1998). *Multivariate Data Analysis with Reading*, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
- [38] Matzler, K., & Renzl, B. (2006). The relationship between interpersonal trust, employee satisfaction, and employee loyalty. *Total quality management and business excellence*, 17(10), 1261-1271.
- [39] Lomax, R. G., & Schumacker, R. E. (2012). *A beginner's guide to structural equation modeling*. New York, NY: Routledge Academic. 3rd Ed.
- [40] Chau P., & Hu P. (2001). Information technology acceptance by individual professional: a model comparison approach, *Decision Sciences* 32 (4) 699–719.
- [41] Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. *Sage focus editions*, 154, 136-136.